

*Ганна ТИРГОАЛЕ,
студентка 5 курсу група 759д,
гуманітарного-правового факультету
Національного аерокосмічного університету
м. Харків, Україна
e-mail: h.o.tyrhoale@student.khai.edu,*

Науковий керівник:
*Світлана ГУЦУ,
кандидатка юридичних наук, доцентка, професорка ХАІ,
професорка кафедри права гуманітарно-правового факультету
Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»,
м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1373-6079>
e-mail: s.gutsu@khai.edu*

ПОРТАЛ «ДІЯ» ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація: У тезах досліджується ключова роль єдиного державного порталу електронних послуг «Дія» як фундаментального елемента цифрової публічної інфраструктури в контексті забезпечення стійкості, безперервності управління та захисту критичної інфраструктури України. Здійснено комплексний аналіз чинної правової бази функціонування порталу та його критичного значення для стабільного надання публічних та адміністративних послуг населенню в умовах воєнного стану, спричиненого збройною агресією. Детально розглядаються сучасні гібридні загрози кібербезпеці, яким систематично піддається платформа, а також оцінюються наявні механізми їх правового врегулювання. На основі аналізу європейського досвіду обґрунтовується нагальна необхідність законодавчого визнання цифрових сервісів публічного управління повноцінними об'єктами критичної інфраструктури. Зроблено висновок про потребу формування комплексного публічно-правового підходу до кіберзахисту подібних платформ, що є необхідною умовою забезпечення національної безпеки та подальшої євроінтеграції.

Ключові слова: критична інфраструктура; портал «Дія»; цифрові публічні послуги; кібербезпека; публічне управління; воєнний стан; електронне урядування.

THE «DIA» PORTAL AS AN INSTRUMENT OF PUBLIC-LAW PROTECTION OF UKRAINE'S CRITICAL INFRASTRUCTURE: CURRENT STATE AND PROSPECTS

Abstract: The article examines the key role of the «Diiia» unified state web portal of electronic services as a fundamental element of digital public infrastructure in the context of ensuring the resilience, continuity of governance, and protection of Ukraine's critical infrastructure. A comprehensive analysis of the current legal framework governing the portal's operation and its critical significance for the stable provision of public and administrative services under martial law is conducted. The modern hybrid cybersecurity threats to which the platform is systematically exposed are examined in detail, along with an evaluation of existing legal mechanisms for their regulation. Based on European experience, the urgent necessity of legislative recognition of digital public administration services as objects of critical infrastructure is substantiated. The conclusion is

drawn about the need for a comprehensive public-law approach to protecting such platforms under conditions of hybrid warfare, which is a necessary condition for European integration.

Keywords: critical infrastructure; Diia portal; digital public services; cybersecurity; public administration; martial law; e-governance.

Вступ.

Цифровізація державного управління в Україні протягом останніх років досягла значного рівня розвитку, що стало можливим завдяки запровадженню порталу «Дія» — єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Цей ресурс функціонує відповідно до положень Закону України «Про адміністративні послуги» та Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг» [1]. Починаючи з 2020 року, зазначена платформа забезпечує громадянам зручний та прозорий доступ до понад 130 послуг адміністративних послуг у режимі онлайн, а однойменний мобільний застосунок надає повну юридичну силу цифровим копіям особистих документів громадян.

Викладення основного матеріалу.

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України у лютому 2022 року портал «Дія» вийшов за межі звичайного інструменту спрощення бюрократичних процедур. Він набув стратегічного значення для забезпечення життєдіяльності та безперервного функціонування держави в екстремальних умовах воєнного стану. В умовах масової внутрішньої та зовнішньої міграції, руйнування фізичних Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) та втрати громадянами паперових документів, цифрова інфраструктура стала чи не єдиним надійним містком між державою та суспільством. Запровадження таких сервісів, як «єДокумент», подання заявок на компенсацію за пошкоджене майно («єВідновлення»), а також реєстрація внутрішньо переміщених осіб здійснювалися саме через цей портал, що засвідчує його критичну роль в управлінні державою під час війни.

У ширшому контексті інформаційної безпеки функціонування цифрових платформ публічного управління, зокрема порталу Дія, слід розглядати як складову національної безпеки, що охоплює не лише технічний захист інформаційних систем, а й гарантування цілісності, конфіденційності та доступності інформації [2]. Інформаційна безпека у цьому сенсі поєднує правові, організаційні та технологічні механізми, спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу, витоку даних, маніпуляціям інформацією та підриву довіри до державних інститутів. Особливого значення набуває питання забезпечення стійкості до інформаційно-психологічних впливів, що можуть супроводжувати кібератаки та використовуватися як елемент гібридної війни.

Водночас розвиток електронного урядування актуалізує проблему інформаційної безпеки особистості [3]. Використання цифрових документів, електронної ідентифікації та доступ до державних реєстрів через «Дію» передбачає обробку значного обсягу персональних даних, що підвищує ризики їх неправомірного використання або компрометації. У цьому контексті ключового значення набуває дотримання вимог законодавства про захист персональних даних, а також впровадження принципів *privacy by design* та *privacy by default* у процесі розроблення і функціонування цифрових сервісів.

Окремої уваги потребує питання інформованості користувачів щодо ризиків, пов'язаних із використанням цифрових сервісів. Інформаційна безпека особистості включає не лише технічний захист з боку держави, але й формування належного рівня цифрової грамотності громадян, їх здатності ідентифікувати кіберзагрози (фішинг, соціальну

інженерію, шахрайські схеми) та відповідально поводитися з власними даними. У цьому сенсі держава має поєднувати розвиток цифрових сервісів із просвітницькими заходами у сфері кібергігієни. Таким чином, забезпечення інформаційної безпеки у функціонуванні платформи «Дія» має комплексний характер і охоплює як макрорівень (захист державних інформаційних систем і цифрового суверенітету), так і мікрорівень (захист прав та інтересів конкретної особи). Баланс між зручністю цифрових сервісів і належним рівнем безпеки персональних даних виступає ключовою умовою довіри до електронного урядування та його подальшого розвитку.

З публічно-правової точки зору, статус порталу «Дія» потребує глибшого аналізу через призму законодавства про національну безпеку. Відповідно до статті 9 Закону України «Про критичну інфраструктуру» від 16.11.2021 № 1882-IX, до переліку життєво важливих функцій та/або послуг, порушення яких призводить до негативних наслідків для національної безпеки, економіки, соціальної сфери чи навколишнього природного середовища, належать, серед іншого, урядування та надання найважливіших публічних послуг, інформаційні послуги та електронні комунікації [4]. Водночас законодавство передбачає окрему процедуру ідентифікації та категоризації об'єктів критичної інфраструктури, яка здійснюється за визначеними критеріями.

Аналіз функціональних можливостей порталу Дія дає підстави стверджувати, що він одночасно виконує інформаційні, комунікаційні, адміністративні та управлінські функції, які за своїм змістом відповідають ознакам систем, порушення роботи яких може суттєво впливати на соціально-економічну стабільність держави. Водночас формальне віднесення порталу або його окремих компонентів до об'єктів критичної інфраструктури здійснюється в межах спеціальної процедури, результати якої не завжди підлягають публічному розкриттю. У зв'язку з цим більш обґрунтованим є підхід, за якого акцент робиться не на відсутності відповідного правового статусу, а на недостатній визначеності критеріїв і підходів до класифікації комплексних державних цифрових систем у цій сфері.

Це створює суттєву правову прогалину у сфері його комплексного захисту. Практика функціонування платформи в умовах гібридної війни довела абсолютну реальність кіберзагроз: ще напередодні та в перші дні повномасштабного вторгнення (у лютому 2022 року) портал зазнав безпрецедентних за масштабом масованих DDoS-атак з боку російських хакерських угруповань, метою яких був колапс державного апарату [5].

На сьогодні базовою правовою основою протидії таким загрозам виступає Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 05.10.2017 № 2163-VIII [6]. Однак його норми мають переважно рамковий характер і не передбачають деталізованого спеціального режиму захисту саме для масштабних цифрових сервісів публічного управління, що перебувають під особливим екстремальним навантаженням у воєнний час.

Варто зазначити, що на практиці забезпечення кіберзахисту державних цифрових сервісів, включаючи портал «Дія», здійснюється із застосуванням комплексу організаційних і технічних заходів, зокрема резервування інфраструктури, використання хмарних технологій, а також взаємодії з суб'єктами національної системи кібербезпеки. Однак такі механізми переважно закріплені на рівні підзаконного регулювання та адміністративної практики, що зумовлює потребу у більш системному та прозорому нормативному врегулюванні. Відсутність імперативних норм щодо обов'язкового резервування потужностей, специфічних протоколів кризового реагування для «Дії» та гарантій фінансування її безпекових потреб як об'єкта критичної інфраструктури створює ризики для інформаційного суверенітету держави.

У цьому контексті надзвичайно корисним є аналіз закордонного досвіду, зокрема країн-лідерів у сфері електронного урядування. Практика свідчить, що Естонська Республіка, чия

інфраструктура обміну даними X-Road стала прототипом для багатьох українських рішень, ще у 2011 році включила ключові державні е-сервіси до закритого переліку об'єктів критичної інфраструктури. Хоча X-Road не є прямим аналогом українського порталу, відповідний підхід до визначення критичності цифрових сервісів та їх захисту свідчить про важливість інтегрованого нормативного регулювання. Такий публічно-правовий підхід дозволив Естонії забезпечити високий рівень стійкості (resilience) та безперервне функціонування державних систем навіть в умовах системних кіберінцидентів [7].

Аналогічний концептуальний підхід наразі закріплений і на рівні законодавства Європейського Союзу. Зокрема, ухвалена Директива ЄС NIS2 (Directive (EU) 2022/2555) [8], спрямована на забезпечення високого спільного рівня кібербезпеки в усьому Союзі, розширює коло суб'єктів, на яких поширюються вимоги кібербезпеки, включаючи органи державного управління та постачальників цифрових послуг. Водночас директива встановлює рамкові вимоги та залишає державам-членам значну дискрецію у визначенні конкретних об'єктів і механізмів регулювання. Ця Директива розширює розуміння критичної інфраструктури, переносячи акцент з суто фізичних об'єктів (заводів, електростанцій) на інформаційні та цифрові масиви даних, від яких залежить урядування.

Безповоротний євроінтеграційний курс України та отримання статусу кандидата на вступ до ЄС зумовлює безальтернативну необхідність гармонізації національного законодавства із зазначеними європейськими стандартами у сфері кібербезпеки. Зважаючи на те, що післявоєнна відбудова України значною мірою спиратиметься на цифрові рішення, захист таких платформ стає питанням не лише безпеки, але й довіри з боку міжнародних партнерів та інвесторів.

З огляду на викладене, з метою підвищення рівня правової визначеності та стійкості державних цифрових платформ доцільно розглянути такі напрями вдосконалення нормативного регулювання:

По-перше, передбачити у Законі України «Про критичну інфраструктуру» удосконалення критеріїв віднесення державних інформаційних систем та цифрових платформ до об'єктів критичної інфраструктури з урахуванням їх функціонального навантаження, обсягу оброблюваних даних та ролі у забезпеченні публічних послуг [4]. Відсутність чітко визначеної категоризації державних цифрових платформ як об'єктів критичної інфраструктури або як окремого виду «цифрової критичної інфраструктури» створює системні прогалини у правовому регулюванні їх захисту. Це ускладнює формування єдиних обов'язкових стандартів кіберзахисту, належного рівня резервування та кризового реагування, а також призводить до фрагментарності підходів у забезпеченні їх стійкості до кіберзагроз і функціональної безперервності в умовах надзвичайних ситуацій та воєнного стану.

По-друге, доцільним є розроблення на рівні підзаконних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України спеціального регламенту кіберзахисту порталу Дія як комплексної цифрової платформи публічного управління. Такий регламент має встановлювати не лише загальні вимоги безпеки, а й деталізовані процедурні механізми, зокрема обов'язкове проведення регулярних незалежних аудитів кібербезпеки із залученням зовнішніх експертів та застосуванням механізмів типу Bug Bounty. Окремо доцільно передбачити впровадження обов'язкових протоколів Business Continuity Planning (BCP) і Disaster Recovery (DR), які забезпечуватимуть оперативне відновлення функціонування системи у разі масштабних технічних збоїв або цілеспрямованих кібератак.

По-третє, необхідним є законодавче закріплення імперативного обов'язку Міністерства цифрової трансформації України як центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері цифровізації, щодо гарантування безперервності надання

електронних публічних послуг в умовах надзвичайного та воєнного стану. При цьому доцільно нормативно визначити систему вимірюваних індикаторів (КРІ) такої безперервності, включаючи допустимі рівні простою системи, час відновлення сервісів та вимоги до резервування інфраструктури, а також передбачити юридичну відповідальність за недотримання встановлених стандартів стійкості цифрових сервісів.

Висновки.

Таким чином, портал Дія давно вийшов за межі виключно сервісного інструмента та набув ознак системоутворюючого елементу сучасного публічного управління. У практичному вимірі він забезпечує реалізацію ключових функцій держави в цифровій формі та фактично виконує роль критично важливої складової цифрової інфраструктури в умовах триваючих безпекових загроз і гібридної війни. Разом із тим, чинна модель правового регулювання не повною мірою відображає реальний масштаб його функціональної значущості. Відсутність чітко закріпленого публічно-правового статусу та спеціалізованих законодавчих механізмів його захисту свідчить про наявність нормативної невідповідності між фактичною роллю цифрових сервісів і рівнем їх правової інституалізації. Це формує потребу у подальшому розвитку законодавства з метою усунення зазначених дисбалансів. Вирішення цієї проблеми шляхом імплементації запропонованих підходів є актуальним як у контексті гармонізації національного законодавства з правом Європейського Союзу, зокрема положеннями Directive (EU) 2022/2555 (NIS2), так і з точки зору зміцнення національної стійкості, інформаційної безпеки та довіри до цифрових державних сервісів.

У підсумку, «Дію» доцільно розглядати не лише як інструмент надання адміністративних послуг, а як базовий компонент сучасної цифрової державної інфраструктури. Водночас правове регулювання у цій сфері потребує подальшої систематизації та вдосконалення з метою забезпечення належного рівня кіберзахисту, функціональної стійкості та відповідності європейським стандартам у сфері цифрової безпеки.

Список використаних джерел:

1. Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI : станом на 2 берез. 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text> (дата звернення: 15.04.2026).
2. Гуцу С.Ф. Правове регулювання мережі Інтернет: міжнародний і вітчизняний досвід // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право». – 2018. (№ 2/2018). С.114-118. URL : <http://visnyk-psp.kpi.ua/issue/view/9248> (дата звернення: 15.04.2026).
3. Ганна Спіцина, Світлана Гуцу Легалізація поняття інформаційної безпеки особистості в українському законодавстві // Пропілеї права та безпеки : наук. журнал / Ред. кол. Н.Є. Філіпенко, І.Р. Шинкаренко, С.Ю. Лукашевич, та ін. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2023. №. 2-3.С. 37-41.
4. Про критичну інфраструктуру : Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX : станом на 21 верес. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text> (дата звернення: 15.04.2026).
5. Центр прав людини ZMINA. З кінця лютого 2022 року в Україні зафіксували понад 2000 кібератак з боку РФ. *zmina.info*. URL: <https://zmina.info/news/z-kinczya-lyutogo->

2022-roku-v-ukrayini-zafiksuvaly-ponad-2000-kiberatak-z-boku-rf/ (дата звернення: 15.04.2026).

6. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII : станом на 19 жовт. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text> (дата звернення: 15.04.2026).
7. Центр міжнародної безпеки та партнерства. “Країна в смартфоні” по-естонськи: цифрова держава як ключ до подолання корупції. *ispc.org.ua*. URL: <https://www.ispc.org.ua/archives/5508> (дата звернення: 15.04.2026).
8. Directive (EU) 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union (NIS 2 Directive) URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555> (дата звернення: 28.03.2025).